

ELEKTRON SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA JORIY ETISH

Raxmanov Qurbon Sodikovich – O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Zamonaviy AKT” kafedrasini mudiri,
t.f.n., dotsent

Iskandarov Botir – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
magistranti

Maqolada elektron soliq tizimining raqamli iqtisodiyot va zamonaviy hukumat infratuzilmasida tutgan o‘rni va uni joriy etish yo‘llari, holati haqida statistik malumotlar asosida ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. soliq tizimi, raqamli iqtisodiyot, hukumat, boshqaruv, tendensiya, raqamli iqtisodiyot, hisob-kitob.

KIRISH

Mamlakatimizda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan edi, buning uzviy davomi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni³⁶da ham «Elektron hukumat» tizimini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarining ulushini 100 foizga yetkazish hamda byurokraziyani bartaraf etish vazifasi qo‘yilgan. Bularning barchasi albatta yurtimizda elektron soliq tizimini takomillashtirish va joriy etish borasida olib borilayotgan islohotlarni yanada jadallashtirishga labatta hissa qo‘shadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta’kidlab o‘tganidek, soliq to‘lashdan bo‘yin tovlamasdan, daromadlarini yashirishga urinmasdan, aksincha, o‘z ishlab chiqarishini rivojlantirish va daromadini oshirishga intilgan tadbirkorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash lozim. Lekin hozirgi kunda korxonalar faoliyatini rivojlanishida soliq tizimi to‘siq bo‘lmasligi lozim. Aytish joizki, soliqqa tortish jarayonlarida: soliq qonunchiligidagi o‘zgarishlarning ko‘pligi, tadbirkorlik sub’ektlarida soliq yukining yuqoriligi, samarasiz soliq imtiyozlarining mavjudligi, yagona soliq to‘lovini to‘lovchi korxonalar tomonidan tushumni yashirishlari, bankdan tashqari naqd pul aylanmasining ko‘payib borishi va xufiyona iqtisodiyotning avj olib borishi kabi muammolarning mavjudligiga nazarimiz tushishi mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq tizimi bo‘yicha tadqiqotlarning nazariy bazasi va konseptual asoslarini yaratishda soliq munosabatlarini va soliq tizimining masalalarini huquqiy tartibga solishga ta’sir ko‘rsatadigan qoidalar va xulosalari bo‘yicha bir qator xorijiy iqtisodchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Soliq tizimining nazariy asoslari va soliqqa tortishga oid muammolarni klassik iqtisodchi olimlardan A.Smit, D.Rikardo, U.Petti, A.Laffer, M.Lorens va hozirgi zamon olimlaridan I.M.Aleksandrov, V.G.Panskov, I.M.Mayburov, N.V.Milyakov, V.G.Knyazev, V.V.Karpov, D.G.Chernik, T.F.Yutkinalarning³⁷ ilmiy asarlarida tadqiq etilgan.

Tadbirkorlik sub’ektlarini soliqqa tortish muammolarini tatbiq etishning ayrim jihatlari iqtisodchi olimlarimiz O.Q.Abduraxmonov, M.A.Alimardonov, A.Vahobov³⁸, E.F.Gadoev, V.Yu.Galkin, A.S.Jo‘raev,

³⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

³⁷ Петти У. Трактат о налогах и сборах. Разное о деньгах.-М.:Ось-89, 1997.-346 с.; Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Пер.с англ. М.: 1962 г.-408с

³⁸ Vahobov A., Jumaev N. Xalqaro moliya munosabatlari: Darslik -T.:Sharq, 2003.-400 b

J.R.Zaynalov, T.S.Malikov, O.O.Olimjonov, N.X.Xaydarov, B.E.Toshmurodova, Sh.A.Toshmatov, Z.N.Qurbonov, N.R.Kuzieva, Q.A.Yaxyoevlarning³⁹ ilmiy ishlarida o'rganilgan D. Rikardo o'zining yer rentasi nazariyasida renta shakllanishida har qanday tabiiy omilning ishtirokini inkor qiladi.⁴⁰

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIL TAHLIL

Soliq tizimi davlat budjetida katta ahamiyatga ega, chunki budjetning asosiy strukturasi va tashkiliy asosi aynan soliqlar hisobiga bog'liq.

Rivojlangan davlatlar allaqachon raqamlashtirish jarayonida bir qator muvaffaqiyatlarga erishgan. Shu bilan bir qatorda, ayrim rivojlanayotgan davlatlar tajribasida ham ushbu yo'nalishda ijobiy yutuqlarni kuzatish mumkin.

Bunga misol sifatida, Yevropada Estoniya, Lotin Amerikasida Chili, Osiyoda Singapur va Afrika mintaqasida Janubiy Afrika davlatlarini keltirish mumkin⁴¹.

1-rasm. Davlat byudjeti daromadlari strukturasi⁴²

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni modernizatsiya qilish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish uchun 2020-yil 20-martga qadar Davlat soliq qo'mitasi, «Soliq servis» DUK, Yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazi, Investisiyalar va tashqi savdo vazirligi, Moliya hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirliklariga: Xalqaro moliya institutlari mablag'lari va outsorsing asosida xizmatlar ko'rsatuvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar mablag'lari moliyalashtirish manbalari hisobidan 15 mln AQSh dollari ajratildi.

Keyingi yillarda O'zbekiston soliq-byudjet siyosati orqali amalga oshirilgan keng ko'lamdagi iqtisodiy islohotlar o'zining ijobiy natijalarini bera boshladi. Jumladan, iqtisodiyotimizda 2017-yilda yuqori o'sish sur'atlari ta'minlanib, aholining real daromadlari 121,7-foizga va YaIM hajmi esa 107,6 foizga oshdi⁴³.

³⁹ Almaronov M. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga soliq tizimining tasiri: Monografiya. – T.: TMI, 2003. 233 b.
⁴⁰ Turaev Alijonning "Iqtisodiy munosabatlarni globallashtirish sharoitida soliq tizimini samarali boshqarishni rivojlantirish (Oqdaryo tuman DSI ma'lumotlari bo'yicha) magistrlik dissertatsiyasi Samarqand 2018 4-b
⁴¹ IMF working paper "Reducing Tax Evasion from Cross-Border Fraud: The role of Digitalization" 2019.
⁴² O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari, <https://www.mf.uz>
⁴³ DSQ ma'lumotlariga asosan olindi.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish uchun barcha rag'batlantiruvchi omillar orasida aynan soliqlar asosiy jihat hisoblanadi, chunki:

- soliq imtiyozlari birinchi navbatda tartibga solish, barcha innovatsion rivojlanish vositalari uchun rivojlanish omillaridan hisoblanadi va elektron hukumatga zamonaviy resurslar, budget hisobi bo'yicha yangicha infrastrukturani ta'minlab turadi;

- soliq imtiyozlari soliq solish shakllari, usullari va ob'ektlarining xilma-xilligi innovatsiyalarni rivojlantirish uchun qo'shimcha resurslar jalb qilishning eng moslashuvchan usullaridan biridir;

- elektron soliq tizimi orqali mamlakatning budget aylanmasi holati yaxshilanib, unga tushumlar mexanizmi takomillashadi .

Ammo yanada progressiv soliq tizimini ishlab chiqishda innovatsion faoliyatni rag'batlantirishda quyidagilarni hisobga olish lozim.

- soliq imtiyozlarini berish ustuvorligi birinchi navbatda bo'lishi lozim, chunki mamlakatning avtomatik elektron hukumat va soliq tizimiga o'tishi jarayonida to'lash va undirishga qo'yiladigan talablar aniqligi va majburiyligi imtiyozlarni qo'llash talabini yuzaga keltiradi;

Joriy yilgi davlat dasturiga ko'ra quyidagilarni amalga oshirish belgilab olindi. Ushbu mexanizimni tadqiqotimiz bilan bog'liq qismi quyidagilar:

- Davlat soliq qo'mitasining AKTni rivojlantirish bo'yicha strategiyasini ishlab chiqish;

- soliq to'lovchilarni segmentlash, xavflilik darajasidan kelib chiqib, inson omilini to'liq bartaraf etadigan soliq nazoratini amalga oshirishni nazarda tutuvchi «Tahlila-tahlil» dasturiy mahsulini yaratish;

- onlayn nazorat kassa-mashinalari, virtual kassalar hamda elektron hisobvaraqqatura ma'lumotlarini qayta ishlash va ular asosida soliq ma'muriyatchiligini amalga oshirish jarayonini avtomatlashtirish;

- «Big Data» arxitekturasi asosida ma'lumotlarni qayta ishlovchi «Business Intelligence» tahliliy modellarni joriy etish, yirik hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun Davlat soliq qo'mitasining ma'lumotlarni qayta ishlash markazi quvvatini oshirish;

- AKT parkini yangilash;

- «Ishonchli hamkor» loyihasi doirasida tijorat banklari va boshqa tashkilotlar orqali soliq to'lovchilar haqidagi axborotlarni jamlagan (skoring) xizmat turlarini joriy etish⁴⁴.

NATIJALAR

Yuqoridagi ma'lumotlarga binoan quyidagi tahlil natijalari olindi:

Yangi yondashuv AKTni keng joriy etish va foydalanishga asoslangan elektron soliq ma'muriyatchiligi tushunchasini yuzaga keltirib, quyidagilarni tizimli amalga oshirishni talab etadi:

- soliq hisobotlari topshirish jarayonlarini osonlashtirish;
- soliq munosabatlarini raqamlashtirish choralarini ko'rish;

⁴⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 02-martdagi "2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5953-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/4751561>

- soliq to'lovchi to'g'risidagi axborotlar ko'lamini kengaytirish;
- tahlillarni amalga oshirish jarayonlarini tezlashtirish;
- soliq to'lovchilarni soliqqa tortishga oid ma'lumotlar bilan ta'minlash;
- soliq ma'muriyatchiligi protsesslari narxini arzonlashtirish.

2-rasm. O'zbekistonda xorij kompaniyalari tomonidan byudjetga to'lovlar (2021-yil)⁴⁵

XULOSA VA MULOHAZALAR

Xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash joizki, mamlakatimiz yuqori suratsdagi jadallik bilan rivojlangan davlatlar qatoriga kirib bormoqda. Albatta ushbu jarayonda turli sohalar bo'yicha xalqaro standartlarga javob bera olish salohiyatiga ega bo'lish zarur. Soliq sohasi va elektron soliq tizimi takomillashuvi ham ushbu islohot va rivojlanish jarayonida katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.
2. Петти У. Трактат о налогах и сборах. Разное о деньгах.-М.:Ось-89, 1997.-346 с.; Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Пер.с англ. М.: 1962 г.-408 с.
3. Almardonov M. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga soliq tizimining tasiri: Monografiya. – T.: TMI, 2003.233 b.; Vahobov A., Jumaev N. Xalkaro moliya munosabatlari: Darslik -T.:Sharq, 2003.- 400 b.
4. Turaev Alijonning "Iqtisodiy munosabatlarni globallashuvi sharoitida soliq tizimini samarali boshqarishni rivojlantirish (Oqdaryo tuman DSI ma'lumotlari bo'yicha) magistrlik dissertatsiyasi Samarqand 2018. 84-b.
5. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1-2015 Final Report. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challengesof-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page1
6. OESR-Konsultatsionnyy dokument po Pillar 1. 2019. 18 s. URL: <https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposalunified-approach-pillar-one.pdf>

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-noyabrdagi "Elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risida"gi 14-son qarori.
<https://lex.uz/docs/-5732739>.

8. www.businessinsider.com - Business Insider rasmiy sayti.

9. www.emarketer.com - Insider Intellegence rasmiy sayti.

10. soliq.uz – Davlat soliq qo'mitasi rasmiy sayti.